

Modalități de asimilare a limbajului literar, o motivație a elevilor claselor primare

Maria PESCARU

dr., conf.univ., Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnică București

Rezumat: Limbajul literar reprezintă o componentă esențială în formarea expresivității și sensibilității estetice a elevilor din învățământul primar. Contactul cu textele literare, bine mediat de cadrul didactic, devine o sursă importantă de motivație pentru învățare, în special atunci când sunt folosite metode interactive și creative. Articolul explorează rolul limbajului literar în activarea motivației elevilor și oferă exemple de bune practici aplicabile la clasă.

Cuvinte-cheie: elev, limbaj literar, motivație strategie, învățare.

Abstract: Literary language is an essential component in the development of expressiveness and aesthetic sensitivity in primary school students. Contact with literary texts, well mediated by the teacher, becomes an important source of motivation for learning, especially when interactive and creative methods are used. This article explores the role of literary language in activating student motivation and provides examples of best practice applicable in the classroom.

Keywords: student, literary language, motivation strategy, learning.

Mariana BUZEA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Limbajul literar este purtătorul valorilor estetice și culturale ale unei limbi. În ciclul primar, elevii sunt expuși primelor forme de literatură artistică, prin care își dezvoltă gustul pentru lectură, vocabularul și capacitatea de interpretare. Însă succesul acestui demers depinde într-o mare măsură de gradul în care copilul este motivat să citească și să înțeleagă textele literare. Limbajul literar, ca formă expresivă și creativă a limbajului, îi solicită elevului un efort cognitiv și afectiv superior. Din acest motiv, învățarea sa presupune mai mult decât înțelegerea semantică – presupune angajament emoțional și motivație. În lipsa unei motivații clare, elevii pot percepe literatura ca fiind abstractă, nefuncțională sau dificilă [5, p. 88].

Motivația este un factor intern esențial pentru învățare. În cazul limbajului literar, motivația determină cât de implicat emoțional și intelectual este elevul în relația cu textul. În primii ani de școală, elevii intră în contact cu formele elementare ale literaturii, basme, povestiri, poezii, care devin mijloace eficiente de formare a limbajului și de dezvoltare a creativității. Motivația pentru învățare este esențială în formarea competențelor cognitive și atitudinale ale elevilor, în special în ciclul primar. Profesorul are un rol esențial în stimularea și menținerea acestei motivații prin metode didactice adecvate, relația cu elevii și climatul socioafectiv creat în clasă. Articolul de față analizează dimensiunile acestui rol și oferă repere teoretice și aplicative privind motivația elevilor în primii ani de școlaritate.

În contextul educației contemporane, accentul nu mai cade exclusiv pe acumularea de cunoștințe, ci și pe formarea atitudinilor, valorilor și comportamentelor sociale. Una dintre cele mai eficiente modalități de a atinge acest obiectiv este utilizarea textelor literare în procesul educativ. Limbajul literar, prin funcția sa estetică și simbolică, transmite nu doar informații, ci și modele de gândire, emoții și norme comportamentale [6, p. 22].

Limbajul literar reprezintă o componentă esențială în formarea expresivității și sensibilității estetice a elevilor din învățământul primar. Contactul cu textele literare, bine mediat de cadrul didactic, devine o sursă importantă de motivație pentru învățare, în special atunci când sunt folosite metode interactive și creative. În continuare vom explora rolul limbajului literar în activarea motivației elevilor și vom oferi exemple de bune practici aplicabile la clasă.

Limbajul literar se deosebește de limbajul comun prin densitatea expresivă, ambiguitatea controlată și funcția estetică [1, p. 47]. Aceste caracteristici permit multiple niveluri de interpretare, iar elevii, chiar și cei din ciclul primar, pot descoperi sensuri profunde dincolo de conținutul literal. Prin intermediul textului literar, elevii intră în contact cu situații de viață-model, învață să recunoască emoții, să compare comportamente și să interiorizeze valori precum dreptatea, bunătatea sau curajul [3, p. 109].

În învățământul primar, copiii se află în perioada de formare a atitudinii față de învățare. Din acest motiv, motivația trebuie atent cultivată, întrucât influențează durabil performanțele școlare și dezvoltarea personală [5, p. 94]. Profesorul are un rol de neîncercat în această etapă, fiind nu doar transmițător de cunoștințe, ci și model, ghid și susținător afectiv.

Așadar, limbajul literar reprezintă în ciclul primar formarea gustului pentru lectură și dezvoltarea limbajului expresiv – obiective-cheie ale disciplinei *Limba și literatura română*. Expunerea timpurie la textele literare contribuie la conturarea unui vocabular bogat, la dezvoltarea creativității și la modelarea afectivității copilului [3, p. 112]. Însă efectele acestor lecturi nu sunt doar lingvistice – ele au o puternică influență motivațională, stimulând interesul pentru învățare.

Limbajul literar – formator de valori și atitudini. În opinia noastră, există mai multe modalități de asimilare a limbajului literar, care, în opoziție cu cel informativ, are o funcție estetică și emoțională. El transmite mesaje nu doar prin conținut, ci și prin forma expresivă: metafore, comparații, personificări [2, p. 87]. Elevii care se confruntă frecvent cu astfel de texte își dezvoltă abilități de înțelegere în profunzime, gândire creativă și empatie – calități care pot susține motivația intrinsecă pentru învățare [4, p. 67].

Personajele literare îi oferă elevului oportunitatea de a se pune „în pielea” altora. Lectura narativă implică procese empaticе, care contribuie la construirea unei gândiri morale [7, p. 89]. De exemplu, citind povestea *Ivan Turbincă* de Ion Creangă, copilul reflectează asupra ideii de generozitate, curaj și dreptate.

Limbajul literar determină elevul să interpreteze, nu doar să înțeleagă literal. Poezia sau parabola stimulează gândirea simbolică, invitând copilul să caute sensuri ascunse și conexiuni personale, ceea ce conduce la formarea unei atitudini reflexive [9, p. 35]. Contactul cu literatura îi permite să se compare cu personaje, să-și definească preferințele și să construiască treptat o identitate axiologică. Acest proces de interiorizare a valorilor și de autoreglare comportamentală este susținut de limbajul simbolic al literaturii [5, p. 129].

Cadrele didactice au datoria de a ghida lectura nu

doar din punct de vedere informativ, ci și formativ. Aceasta presupune: alegerea textelor cu valențe etice și estetice; promovarea unui climat de dialog reflexiv în jurul lecturii; încurajarea exprimării emoțiilor și atitudinilor personale în raport cu mesajul literar.

Există mai multe modalități de asimilare a limbajului literar.

Motivația în procesul de învățare – între emoție și cunoaștere. Motivația elevilor poate fi activată atât prin factori externi (note, recompense), cât și interni (curiozitate, plăcere de a descoperi). Studiile arată că motivația intrinsecă este mai eficientă pe termen lung, deoarece susține învățarea profundă și angajamentul autentic [5, p. 143].

Textele literare pot deveni un declanșator al acestei motivații, prin identificarea elevului cu personajele, prin intrigile captivante și prin emoțiile transmise. Lectura nu mai este o obligație, ci o aventură în care copilul participă activ.

Există câteva tipuri de motivație în studiul limbajului literar:

- *Motivația extrinsecă* este determinată de factori externi: note, premii, aprecieri sau sancțiuni. Deși eficientă pe termen scurt, nu asigură o relație profundă cu literatura [5, p.67]. În ciclul primar, motivația extrinsecă predomină la început, dar este dezirabilă tranziția spre motivația intrinsecă, asociată cu învățarea profundă și dezvoltarea autonomiei [4, p. 55].
- *Motivația intrinsecă* apare din interesul personal pentru text, plăcerea de a citi, curiozitate sau emoție estetică. Este forma ideală de motivație în studiul limbajului literar, deoarece duce la învățare durabilă și dezvoltare personală [4, p. 54].

Factorii care influențează motivația pentru limbajul literar sunt: calitatea textelor alese – povești relevante, cu tematici apropiate de viața elevului, care stimulează identificarea și interesul [3, p. 109]; strategiile didactice – metodele interactive, dramatizarea, lectura expresivă sau scrierea creativă favorizează implicarea elevului; relația cu cadrul didactic – profesorul ca model de lectură și mediator al sensurilor are un impact decisiv în formarea motivației [8, p. 73]; contextul social și familial – un climat favorabil lecturii încurajează învățarea limbajului artistic ca parte a identității culturale.

Însă pentru a stimula motivația în procesul de învățare a limbajului literar, e nevoie de aplicarea anumitor strategii.

Strategii de stimulare în învățământul primar. Lectura textelor literare ca experiență estetică trebuie să fie trăită, nu doar analizată. Poezia, basmul sau povestirea pot deveni evenimente emoționale, dacă sunt prezentate expresiv și cu deschidere către reflecție [10,

p. 23]. Dramatizarea și rolul activ al elevului, punerea în scenă a textului sau povestirea din perspectivă subiectivă fac ca elevul să se implice în mod activ, fapt care stimulează motivația intrinsecă. Crearea de texte proprii, scrierea de poezii, replici de teatru sau povestiri cu final schimbat permite exprimarea identității elevului, oferindu-i satisfacție personală și interes pentru limbajul expresiv.

Exemple de bune practici. Printre acestea, evidențiem:

Lectura expresivă cu roluri (clasa a II-a). Profesorul citește povestea *Fata babei și fata moșneagului* de Ion Creangă, folosind voci diferite pentru fiecare personaj. Apoi elevii sunt invitați să repete dialogurile în perechi, cu intonație și mimică. Activitatea se încheie cu un mini-joc de improvizație, în care elevii propun finaluri alternative.

Rezultat: crește implicarea afectivă, elevii sunt mai atenți la cuvintele folosite și își doresc să „joc” din nou altă poveste.

Atelier de scriere creativă (clasa a III-a). După lectura basmului *Punguța cu doi bani* de Ion Creangă, elevii scriu un jurnal imaginar al cocoșului, apoi îl citesc în fața clasei.

Rezultat: dezvoltă vocabularul expresiv, stimulează empatia și motivația pentru scris.

Teatru de umbre (clasa I). Pentru poezia lui Mihai Eminescu *Somnoroase păsările* elevii creează siluete din carton, proiectate cu lanternă. Recită în cor, în timp ce personajele se „mișcă” pe perete.

Rezultat: învățarea prin joc captează interesul celor mici, iar limbajul poetic este receptat vizual și afectiv.

Bunele practici de predare a limbajului literar stimulează învățarea și îi motivează pe elevi.

Rolul profesorului în activarea motivației. Profesorul nu este doar un mediator între copil și text, ci și un model. Atitudinea sa față de lectură, modul în care pune în valoare expresivitatea limbajului și empatia cu care primește răspunsurile elevilor influențează motivația acestora. Ca strategii esențiale, se recomandă: valorizarea creativității și a implicării, evitarea criticii excesive, încurajarea efortului și a cooperării [8, p. 59].

Un climat bazat pe încurajare, empatie și respect este esențial pentru ca elevii să se simtă în siguranță și valorizați. Profesorul trebuie să manifeste acceptare necondiționată, care stimulează implicarea activă [3, p. 118]. Adaptarea sarcinilor la nivelul de dezvoltare al elevului și oferirea unor activități semnificative sporesc interesul pentru învățare [2, p. 142]. Elevii trebuie să înțeleagă sensul și utilitatea a ceea ce învață.

Metodele participative, precum învățarea prin joc, proiectele, dezbaterile sau lucrul în grup stimulează curiozitatea și plăcerea de a învăța [8, p. 63]. Impli-

carea activă în sarcini duce la creșterea motivației intrinseci. Elevii trebuie să primească feedback clar, specific și încurajator. Lauda sinceră, focalizată pe efort și progres, are un impact pozitiv asupra încrederii în sine și a dorinței de a continua [5, p. 112].

În concluzie: Asimilarea limbajului literar nu este doar o sarcină academică: ea are o putere formativă incontestabilă și reprezintă o oportunitate de formare holistică a elevilor. Literatura devine nu doar un instrument de predare, ci și un vehicul de umanizare. Atunci când literatura este abordată cu sensibilitate, cu metode interactive și adaptate vârstei, ea devine o sursă puternică de motivație. Elevul învață cu plăcere, se exprimă cu ușurință și dezvoltă o relație autentică cu limba română.

Printr-o pedagogie a limbajului literar, școala contribuie esențial la formarea conștiinței morale și civice a elevului, iar rolul limbajului literar în dezvoltarea elevilor este de:

- a dezvolta vocabularul activ și pasiv: expunerea constantă la limbajul literar contribuie la îmbogățirea vocabularului, la înțelegerea sinonimiei și la folosirea expresiilor idiomatice;
- a forma gândirea critică și reflexivă: textele literare stimulează analiza, interpretarea și formularea de opinii, dezvoltând gândirea logică și argumentativă;
- a cultiva gustul estetic: prin intermediul poeziei, al fabulelor și al poveștilor, elevii învață să aprecieze frumusețea limbajului și creativitatea artistică;
- a stimula imaginația și empatia: identificarea cu personajele și situațiile narative dezvoltă capacitatea de proiecție imaginară și de înțelegere a celorlalți;
- a îmbunătăți exprimarea orală și scrisă: elevii devin mai clari, mai expresivi și mai nuanțați în exprimare, atât în discursul oral, cât și în cel scris.

Motivația reprezintă o condiție fundamentală în procesul de învățare a limbajului literar. Prin metode centrate pe elev, prin alegerea unor texte relevante și prin cultivarea unei relații pozitive cu lectura, profesorii pot susține dezvoltarea unei motivații intrinseci durabile la elevi. Literatura, astfel predată, nu mai este o simplă disciplină, ci devine experiență, reflecție și formare de sine.

În ciclul primar, profesorul este principalul motor al motivației pentru învățare. Prin atitudinea sa, metodele utilizate și relația cu elevii, el poate transforma învățarea într-un proces plăcut, provocator și personalizat. În acest sens, activarea motivației nu este o tehnică punctuală, ci o dimensiune continuă a actului educațional.

Pentru a-i motiva pe elevi să însușească limbajul literar, cadrele didactice pot utiliza: lectura expresivă a

textelor literare, însoțită de mimică și intonație; jocuri de rol sau dramatizări ale poveștilor citite; crearea de povești în grup, dezvoltând creativitatea și colaborarea; ilustrarea textelor literare prin desen sau colaj; lectura în aer liber sau în spații neconvenționale, care adaugă un plus de entuziasm; cluburi de lectură sau ateliere creative.

Reieșind din cele expuse, credem că asimilarea limbajului literar nu este doar o sarcină academică în actul educațional, iar motivația elevilor din învățământul primar crește galopant față de limbajul literaturii române, ei astfel începând să descopere nu doar sensul cuvintelor, ci și bucuria de a le folosi artistic. În acest mod, limba maternă devine nu doar un mijloc de comunicare, ci și un spațiu al reflecției și al frumosului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Breu W. Introducere în lingvistică. Iași: Polirom, 2005. 352 p.
2. Cerghit I. Metode de învățământ. București: Polirom, 2006. 316 p.
3. Cucuș C. Psihopedagogie. Iași: Polirom, 2006. 464 p.
4. Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum, 1985. 371 p.
5. Dumitru I. Motivația pentru învățare. Iași: Polirom, 2001. 232 p.
6. Manolescu N. Istoria critică a literaturii române. București: Paralela 45, 2008. 1526 p.
7. Nussbaum M. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press, 2010. 158 p.
8. Oprea C. L. Strategii didactice interactive. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2011. 316 p.
9. Ricoeur P. From Text to Action: Essays in Hermeneutics II. Evanston: Northwestern University Press, 1991. 346 p.
10. Rosenblatt L. M. The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1978. 232 p.
11. Ryan R. M., Deci E. L. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. În: Contemporary Educational Psychology, 2000, vol. 25, nr. 1, pp. 54-67.